
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 005.8

DOI 10.5281/zenodo.15426307

Научная статья

МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ КОМАНДАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

MODELS AND METHODS OF FORMATION AND MANAGEMENT OF PROJECT TEAMS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL PROJECTS

ЛЯШЕНКО ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики.

LYASHENKO VALERIY EVGENYEVICH,

Saint-Petersburg University of Management Technologies and Economics.

В статье представлено уточненное определение модели управления проектными командами при реализации образовательных проектов. Дополнена классификация видов моделей управления проектными командами при реализации образовательных проектов по таким признакам, как характер описания параметров модели, срок ее потенциальной реализации, универсальность, сбалансированность, инновационная и социальная эффективность модели. Представлена классификация моделей управления проектными командами при реализации образовательных проектов. Выделены основные блоки эффективности деятельности проектных команд при реализации образовательных проектов.

The article presents a refined definition of the project team management model in the implementation of educational projects. The classification of types of project team management models in the implementation of educational projects has been supplemented according to such criteria as the nature of the description of the model parameters, the duration of its potential implementation, versatility, balance, innovative and social effectiveness of the model. The classification of project team management models in the implementation of educational projects is presented. The main blocks of effectiveness of project teams in the implementation of educational projects are highlighted.

Ключевые слова: образовательный проект, проектная команда, модель управления, методика формирования проектной команды, человеческий капитал, критерии эффективности проектных команд.

Key words: educational project, project team, management model, project team formation methodology, human capital, criteria for the effectiveness of project teams.

Введение.

Качество реализации образовательных проектов различного профиля в современных социально-экономических условиях непосредственно зависит от корректности выбора моделей и методик формирования и управления проектными командами – по сути, человеческим потенциалом, обеспечивающим результативность реализации соответствующих образовательных инициатив.

Цель статьи состоит в уточнении и дополнении содержания, видов и некоторых направлений реализации моделей и методик формирования и управления проектными командами при реализации образовательных проектов. Основными задачами статьи являются:

- уточнить содержание экономического понятия «модель управления проектной командой при реализации образовательного проекта»;
- дополнить классификацию видов моделей управления проектными командами при реализации образовательных проектов;
- выделить основные блоки эффективности деятельности проектных команд при реализации образовательных проектов.

Основная часть.

Реализация образовательных проектов является одним из наиболее динамично развивающихся направлений проектной деятельности в современной экономике. Так, согласно укрупненной оценке специалистов Всемирного банка, в мировом хозяйстве в целом в 2024 г. количество образовательных проектов превысило 1,1 млн [10, с. 457]. Как показано на рис. 1, в 2016-2024 гг. общее количество образовательных проектов, инициированных резидентами экономики Российской Федерации, увеличилось в 2,17 раза. Более того, тенденция такого рода роста носит выраженный ускоренный, экспоненциальный характер.

Рис. 1. Динамика количества образовательных проектов, осуществляемых резидентами экономики РФ [5, с. 139] (аппроксимация тренда – расчеты автора)

Модель управления проектной командой при реализации образовательных проектов, на наш взгляд, представляет собой комплекс наиболее существенных характеристик, описывающих взаимосвязанные процессы анализа, планирования, организации менеджмента, мотивации и контроля деятельности такого рода проектной команды, ориентированные на обеспечение высокого качества оказания образовательных услуг и одновременно максимизацию финансово-экономической эффективности реализации конкретного образовательного проекта.

Следует отметить, что в специальной литературе представлены различные подходы к формированию моделей рационального управления проектными командами при осуществлении образовательных проектов. Так, например, Д.В. Команевская и Д.А. Комуниевский дифференцируют параметры такого рода модели в зависимости от стадии жизненного цикла реализуемого проекта [1, с. 7]. Д.Р. Низамутдинова и А.Р. Сафиуллин акцентируют внимание на необходимости активизации инновационного потенциала моделей управления проектными командами в образовательной сфере, хотя непосредственный механизм оценки уровня такого рода потенциала и инструментарий его максимизации авторы не приводят [4, с. 47].

В.В. Утемов и А.В. Шадрин предлагают модель в форме авторской технологии формирования проектной команды в образовательной системе (ТФПК). В соответствии с аргументированным ими подходом, стандартная ТФПК включает такие взаимосвязанные этапы, как инициация ТФПК, планирование ее основных параметров, организация и контроль осуществления ТФПК, анализ и регулирование, закрытие ТФПК [6]. Авторы приводят состав инструментов и механизмов реализации каждого из этапов предлагаемой ими описательной модели.

Д.О. Нагорный акцентирует внимание на необходимости обеспечения комплексной взаимосвязи управления проектными командами при реализации образовательных проектов в организациях системы ВО РФ с организацией образовательной деятельности. По его мнению, особое значение имеют «формы синхронизации проектной деятельности с учебным процессом: учебная (ознакомительная) и производственная практика, курсовые проекты, индивидуальные задания в составе дисциплин (предусмотренные листами контрольных мероприятий и рабочей программой), выпускные квалификационные работы» [3, с. 171].

Содержание модели управления проектной командой при реализации образовательных проектов может быть конкретизировано в рамках системы видов рассматриваемого нами понятия экономики и менеджмента (табл. 1).

Таблица 1. Классификация моделей управления проектными командами при реализации образовательных проектов (систематизировано автором на основе информации, приведенной в [3; 4; 9])

Классификационные признаки	Виды моделей управления проектными командами при реализации образовательных проектов
Характер описания параметров модели	– эмпирические (качественные), в т. ч. организационно-структурные, модели; – экономико-математические модели; – комплексные модели.
Универсальность модели	– модели, которые можно использовать для рационализации управления любыми типами образовательных проектов; – модели строго определенной сферы (уровня) образования; – модели управления проектными командами, разрабатываемые специально для конкретного образовательного проекта.
Срок реализации модели	– модели управления проектными командами долгосрочных образовательных проектов (сроком реализации свыше 3 лет); – модели управления проектными командами среднесрочных образовательных проектов (сроком реализации от 1 года до 3 лет); – модели управления проектными командами краткосрочных образовательных проектов (сроком реализации до года).

Сбалансированность модели	<ul style="list-style-type: none"> – сбалансированные модели управления проектными командами; – функционально несбалансированные модели управления проектными командами.
Инновационность модели	<ul style="list-style-type: none"> – содержательно инновационные модели управления; – формально инновационные модели управления; – неинновационные модели управления проектными командами
Социальная эффективность	<ul style="list-style-type: none"> – социально эффективные модели управления проектными командами; – социально деструктивные модели управления проектными командами.

Сбалансированность проектной команды, как один из выделенных в табл. 1 признаков классификации моделей управления, при этом представляет собой содержательную конгруэнтность различных типов ресурсов, используемых в процессе менеджмента проектных команд (человеческого потенциала, технических средств, методического инструментария образовательного процесса и др.).

Существенное значение, на наш взгляд, имеет предлагаемая классификация моделей управления проектными командами при реализации образовательных проектов в зависимости от степени социальной эффективности. Абсолютное большинство такого рода моделей при этом, разумеется, характеризуются положительной социальной эффективностью. Вместе с тем, можно выделить ряд моделей деятельности проектных команд, развитие которых вызывает социально деструктивные последствия, например:

- модели управления образовательными проектами, в рамках которых не предусматриваются легальные налоговые отчисления от оказания образовательных услуг (модели образовательной деятельности, реализуемые в теневом секторе экономики);
- модели обучения незаконным компетенциям (например, организации игорного бизнеса, изготовлению запрещенных химических веществ и т.п.);
- модели, в рамках которых проектные команды осуществляют незаконное и (или) этически неоправданное манипулирование поведением потенциальных получателей платных услуг, в т.ч. основанное на дезинформировании последних (например, маскировка под образовательные проекты моделей т.н. «инфоцыганства»).

Таким образом, нами дополнена классификация видов моделей управления проектными командами при реализации образовательных проектов по таким признакам, как характер описания параметров модели, срок ее потенциальной реализации, универсальность, сбалансированность, инновационная и социальная эффективность модели. Дополненная классификация позволит инициаторам конкретного образовательного проекта определить наиболее предпочтительный вариант управления проектными командами в процессе его формирования и осуществления в зависимости от педагогических, финансовых, институциональных и иных возможностей и ограничений.

Методика формирования и управления проектными командами при реализации образовательных проектов, на наш взгляд, представляет собой более широкое экономическое понятие в сравнении с моделью менеджмента подобных команд. Такого рода методика в наиболее общем виде представляет собой комплекс взаимосвязанных моделей, методов, организационных механизмов, ориентированных на обеспечение сбалансированного формирования состава проектной команды, создание и последующее эффективное развитие организационной структуры управления образовательным проектом, полное и своевременное финансиро-

вание его функционирования, системную и объективную оценку социальной и финансовой эффективности процесса предоставления образовательных услуг [8, с. 19].

Одной из комплексных методик исследования эффективности функционирования компаний и реализации проектов является сбалансированная система показателей (BalancedScorecard), методологические основы которой были аргументированы американскими исследователями Р. Капланом и Д. Нортон [2, с. 12-26].

На наш взгляд, методика сбалансированной системы показателей может быть адаптирована в т.ч. для целей оценки эффективности управления проектными командами. В частности, могут быть выделены следующие блоки, характеризующие различные аспекты деятельности проектных команд при реализации образовательных проектов:

- блок человеческого потенциала проектной команды (количество специалистов, их квалификационный уровень, вклад в реализацию образовательного проекта различных членов проектной команды и др.);

- блок показателей, характеризующих интенсивность и эффективность предоставления образовательных услуг (длительность образовательной программы, количество курсов в ее рамках, средняя успеваемость получателей образовательных услуг, рост уровня их компетенций на отраслевом рынке труда - последний показатель может быть оценен достаточно укрупненно, через некоторый срок после реализации образовательного проекта);

- блок показателей маркетинговой активности образовательного проекта (затраты на образовательный маркетинг, уровень их эффективности в части формирования корпуса получателей образовательных услуг);

- блок финансовых результатов реализации образовательного проекта (выручка от осуществления образовательного проекта, чистый денежный поток, чистая прибыль и рентабельность, фонд оплаты труда членов проектной команды, его доля в общих затратах на осуществление образовательного проекта и другие финансовые показатели).

В целом, в соответствии с общей методологией BalancedScorecard эффективность управления проектной командой при реализации образовательного проекта будет, при прочих равных условиях, тем выше, чем в большей степени будут сбалансированы выделенные выше блоки показателей.

Кроме того, для оценки эффективности формирования и управления проектными командами может быть использован модифицированный методический инструментальный нормативной системы показателей (НСП), аргументированный еще для целей исследования результативности развития экономических систем в плановой экономике И.М. Сыроежиным [6, с. 31-46]. В рамках НСП может быть сформирована эталонная последовательность индикаторов, характеризующих различные аспекты деятельности проектной команды при реализации образовательного проекта. Затем, на основании инструментария ранговой статистики Кендалла и Спирмена, может быть оценена степень соответствия эталонного распределения и фактической последовательности индикаторов, характеризующих качество управления конкретной командой специалистов при реализации образовательного проекта. На основании такого рода сопоставления может быть укрупненно оценена эффективность формирования и управления проектной командой, выявлены наиболее значимые резервы повышения такого рода эффективности и осуществлено планирование соответствующих управленческих мероприятий, ориентированных на совершенствование системы менеджмента проектной команды.

Заключение.

Таким образом, автором уточнено содержание понятия “модель управления проектными командами при реализации образовательных проектов”. Последняя включает последовательное осуществление общих функций менеджмента проектных команд, ориентирована на комплексное, сбалансированное достижение таких социально и экономических значимых

целей, как рост качества образовательных услуг и увеличение финансовой эффективности образовательной организации или проекта, на базе которых такого рода услуги предоставляются. Дополненная нами классификация видов моделей управления проектными командами при реализации образовательных проектов позволит инициаторам конкретной образовательной инициативой определить наиболее предпочтительный вариант управления проектными командами в процессе ее формирования и осуществления в зависимости от педагогических, финансовых, институциональных и иных возможностей и ограничений. В развитие методического инструментария Balanced Scorecard предложены блоки показателей, характеризующих результативность деятельности проектных команд при реализации образовательных проектов.

В целом, эффективное формирование и развитие проектных команд при управлении образовательными проектами, на наш взгляд, должно соответствовать ряду базовых принципов, таких как объективность, научная аргументированность, системность создания и эволюции подобной команды, положительная синергия ее участников – акторов оказания образовательных услуг, транспарентность процесса формирования проектной команды и процесса финансового обеспечения ее деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доманевская Д.В., Капустинский Д.А. Эффективное управление проектной командой // Формула менеджмента. 2020. № 8. С. 5-9.
2. Каплан Р., Нортон Д. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты. М.: Олимп-бизнес, 2024. 486 с.
3. Нагорный Д.О. Проектная деятельность в вузе: особенности, проблемы, технологии управления // Информатизация в цифровой экономике. 2021. Т. 2, № 4. С. 167-180.
4. Низамутдинова Д.Р., Сафиуллин А.Р. Особенности развития и реализации стартап-проектов в условиях российской и международной экономики // Казанский экономический вестник. 2023. № 6. С.47-51.
5. Российская экономика: проблемы и перспективы. М.: Из-во Института экономической политики, 2025. 568 с.
6. Сыроежин И.М. Система показателей эффективности и качества. - М.: Экономика, 1980. 286 с.
7. Утемов В.В., Шадрин А.В. Формирование проектной команды в образовательных системах // Концепт. 2019. № 6. RL: <http://e-koncept.ru/2019/191039.htm> (дата обращения 7.05.2025).
8. Abrams R. Entrepreneurship: A Real-World Approach. RedwoodCity: PlanningShop, 2015. 536 p.
9. Sebastian J. The international control of education projects / J.Sebastian // Investment and labor, 2021. No. 6. pp. 81-85.
10. World Annual Report. NY., 2025. URL: <https://repository.gheli.harvard.edu/repository/11423>.

Поступила в редакцию: 10.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Ляшенко В.Е., 2025